

Trilhas, vozes e construção sonora em *Vidas Secas* (1963)⁵⁴⁵

Tracks, voices and sound construction in *Barren Lives* (1963)

Raphaella Benetello⁵⁴⁶

(Doutoranda em Artes – Universidade Federal de Minas Gerais)

Resumo: Análise das sonoridades presentes em *Vidas Secas*, por meio da interação entre trilha musical, ruídos, vozes e efeitos sonoros. O trabalho de Geraldo José, responsável pela criação sonora, é analisado no sentido de como o som do carro de boi aparece como trilha musical e como efeito sonoro. A conclusão é que a construção sonora do filme foi crucial na caracterização de um meio opressivo e letal, assim como a fotografia superexposta, o enredo cíclico e a direção de Nelson Pereira dos Santos.

Palavras-chave: Artes, Cinema, Som, Cinema Brasileiro, *Vidas Secas*.

Abstract: Analysis of the sonorities present in *Barren Lives*, through the interaction of the sound tracks: music, voice and sound effects, in narrative composition. The work of Geraldo José, responsible for sound creation, is analyzed in the sense of how the sound of the oxcart appears as a musical track and as a sound effect. The conclusion is that the sound construction of the film was crucial in characterizing an oppressive and lethal environment, as well as the overexposed photography, the cyclical plot and the direction of Nelson Pereira dos Santos.

Keywords: Arts, Cinema, Film Sound, Brazilian Cinema, *Barren Lives*.

INTRODUÇÃO

Com direção de Nelson Pereira dos Santos, *Vidas Secas* (1963, 100 min.), baseado no romance homônimo de Graciliano Ramos, conta a história de uma família de retirantes em alguma parte da região Nordeste que tenta fugir da seca e buscar trabalho e dignidade em meio a aridez do sertão. A história se passa na década de 1940, especificamente no período entre 1940 e 1942, em que aconteceram duas grandes secas no nordeste brasileiro e foi filmada em locação nas imediações das cidades de Minador do Negrão e Palmeira dos Índios, local onde Ramos foi prefeito entre 1928 e 1930.

O filme começa com a família – Sinhá Vitória (Maria Ribeiro), Fabiano (Átila Iório), duas crianças (Gilvam Lima e Genivaldo Lima) e a cadela Baleia – viajando a pé por paisagens secas e arrasadas pela ausência de chuva. Logo encontram uma casa abandonada na fazenda

545 - Trabalho apresentado no XXV Encontro SOCINE na sessão: CI 7 – Som.

546 - Doutoranda em Artes, na linha de Cinema, pelo Programa de Pós-graduação em Artes da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Mestra em Artes, Cultura e Linguagens pela Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). Técnica em Audiovisual na UFMG.

de Miguel (Jofre Soares). Mesmo explorada pelo empregador e pela polícia, principalmente na figura do Soldado Amarelo (Orlando Macedo), a família consegue se estabilizar por um tempo naquela vida, até que, dois anos depois, a seca novamente devasta as terras e eles são obrigados a se retirar, buscando um outro local em que possam sobreviver com o mínimo de altivez.

A história em *Vidas Secas* é marcada pela trilha de ruídos e efeitos sonoros, sem presença de música externa à narrativa (extradieética) e com poucas falas. Os diálogos do filme são compostos por vozes dubladas, algumas vezes em atraso com relação à imagem ou com os personagens de costas para a câmera para driblar o problema de sincronia, mas também por falas gravadas em som direto, principalmente nas cenas na sede da fazenda, uma novidade para a época.⁵⁴⁷

Neste trabalho vamos discorrer sobre a trilha de ruídos e a trilha musical nos concentrando na análise das cenas em que é possível ouvir o som do carro de boi, seja de forma dieética ou extradieética, dentro ou fora de quadro. Para essa caracterização, serão utilizados os conceitos contidos no livro *Hearing the Movies* (2010), de James Buhler e David Neumeyer, no qual os sons são categorizados como dieéticos e extradieéticos, dentro ou fora de quadro.

A partir da breve descrição das cenas, pretende-se elaborar uma análise sobre o uso do ruído do carro de boi na trilha de áudio do filme e teorizar sobre como este som pode ser utilizado para amplificar os momentos de tensão, a dramaticidade da narrativa e representar o movimento constante da vida nômade que vivem as populações submetidas à seca.

A CONSTRUÇÃO SONORA

A construção sonora do filme é assinada por Geraldo José de Paula, sonoplasta, técnico de som e *foley* para rádio, TV e cinema, responsável por idealizar e executar os ruídos que integram este filme e dezenas de outros ao longo de sua carreira. No documentário *O Som sem barreiras* (2003), Geraldo José fala que naquela época não existia o profissional responsável pela construção de ruídos no cinema, portanto, sua experiência no Rádio e na TV trouxe para a tela grande essa habilidade; e que mais do que acompanhar imagens, o som também poderia ressignificar e intensificar o que estava exposto, ou superexposto no caso da fotografia do filme. Em *Vidas Secas*, Geraldo José constrói o ruído do carro de boi que aparece diversas vezes durante o filme e representa mais que do que apenas um som agudo e alto, mas intensifica o lamento do retirante nordestino que precisa abandonar suas terras em meio à seca para não sucumbir à fome. Segundo Santos no vídeo “Nelson Fala Sobre *Vidas Secas*”, Geraldo José “fez mil gravações em vários pontos de captação”, deixando claro que o som que ouvimos foi gravado diretamente de um carro de boi, não sabemos se aquele que vemos no filme. O sonoplasta conta no documentário dedicado a ele que Santos o avisou de que o filme não teria música incidental e que iria “depende muito de seu trabalho”, desafio aceito por José e que foi um marco para ele, segundo seu depoimento (2003).

547 - Em entrevista a O'Grady, Ramos salienta que *Vidas Secas* só possuía “alguma dublagem”. (Sadler, 2012, 137).

Por conta desse cuidado de Geraldo José, é interessante ressaltar que o ruído do carro de boi transmite veracidade em todos os trechos, uma vez que não é um som contínuo ou em repetição, mas apresenta pausas, grandes amplitudes e alterações de timbre, altura e ritmo compatíveis com a realidade do som produzido pela roda de madeira com ferro e cantadeira sendo puxada pelo animal. Devido a essas características, muitas vezes o espectador é levado a acreditar que trata-se de um som diegético fora de quadro e não um extradiegético, operando ali como trilha sonora, pois há também intensa relação entre o ruído e o modo de vida ali apresentado, o meio de transporte e a necessidade constante das mudanças e retiradas para fugir das estiagens.

Hipóteses anteriores à elaboração deste trabalho dão conta que a presença do som do carro de boi no filme seria uma homenagem do diretor ao cineasta Humberto Mauro, pioneiro do cinema em Minas Gerais e no Brasil, figura central na constituição do Cinema Novo. José Carlos Avellar (2013) aborda essa interpretação em seu *podcast* para o Instituto Moreira Salles, analisando o roteiro do filme e a obra original de Graciliano Ramos. No livro, o carro de boi não é citado na cena inicial e sua inclusão se dá no roteiro do filme, com anotações a lápis que, segundo Avellar, Nelson escreve na margem do papel: “som do carro de boi”.

Muito possivelmente essa opção de utilizar o ruído do carro do boi como acompanhamento musical de *Vidas Secas* veio da experiência viva de ter visto algum carro de boi no momento em que preparava a filmagem, no momento em que escrevia o roteiro. Mas é possível também que na memória do realizador, na memória de quem viu o cinema, na memória de quem sabe alguma coisa da produção cinematográfica no Brasil, estivesse pelo menos um dos trechos em que Humberto Mauro, anos antes, apresentou um carro de boi especialmente com a atenção voltada para o ruído do carro de boi, para este canto meio chorado, uma voz meio esganiçada, de tensão muito forte na garganta, que nem consegue falar, nem consegue cantar mais nada. (AVELLAR, 2013).

Os indícios da homenagem a Humberto Mauro ficam evidenciados ao revisitar o filme *O Canto da Saudade - lenda do carreiro* (1952), que utiliza do humor em provocação política e social, tendo o ruído do carro de boi como problema desencadeador de conflitos da narrativa, uma vez que a história discorre sobre o coronel Januário (Humberto Mauro) que recebe algumas multas pelo som produzido por seu carro de boi na cidade. O fazendeiro tem um embate com o prefeito e o carro de boi entra e sai da cidade emitindo seu ruído, podendo se fazer aqui uma correlação direta com as cenas de abertura e encerramento de *Vidas Secas*. Além disso, os documentários *Manhã da roça* (1956), em que Mauro descreve como é feito um carro de boi e como seu som é obtido e *Carro de bois* (1974), sobre como este meio de transporte estava caindo em desuso, também são exemplos de como o cineasta mineiro tinha apreço por este tema e utilizava o seu som característico em diversas obras.

O carro do boi, construído através de rodas de madeira, o rodeio, mesa (superfície que recebe a carga) e eixos não produz seu som apenas pelo atrito dos materiais. *Manhã da roça* mostra a cantadeira ou chiadeira, peça localizada “bem no coração da mesa”, debaixo dela entre o eixo e os calços, que produz sua “voz e a alma”, constante e estridente, como um

grito ou um profundo lamento. Fundamentado nisso, é possível constatar que o som emitido pelo carro de boi está ali propositalmente, ou seja, a cantadeira foi concebida para antecipar sonoramente sua chegada e anunciar sua presença, assim como observamos nos filmes de Humberto Mauro e em *Vidas Secas*.

O SOM DO CARRO DE BOI

Na cena de abertura, o som extradiegético do carro de boi é escutado antes do aparecimento dos personagens, desde os créditos iniciais, seguindo por pouco mais de três minutos como uma trilha musical de abertura para o filme e como indício de movimento, anunciando a chegada da família naquela localidade.

Durante o filme, o som do carro de boi aparece por quatro momentos, de forma diegética ou extradiegética, mas todos com uma característica em comum: antecipam momentos conflitantes no filme. Quando Fabiano chega à cidade para receber sua remuneração, o carro de boi está dentro do quadro, logo presenciaremos a tensão entre Fabiano e o Fazendeiro, que paga menos que o combinado. Na sequência que Fabiano tenta vender um pedaço de carne na cidade e é parado pelo Fiscal da Prefeitura e pelo Soldado Amarelo, o som do carro de boi é ouvido em segundo plano sonoro, marcando a tensão presente e a iminência do conflito, caso Fabiano não recuasse.

O conflito de Fabiano com o Soldado Amarelo se amplifica a partir das cenas em que a banda de pífanos desfila rumo à igreja e o carro de boi aparece dentro de quadro carregando as crianças e cercado pela população da cidade que logo chegará na festividade religiosa. Nessa sequência ouvimos o som da cantadeira de forma diegética e, durante a missa, Fabiano resolve sair da igreja e acaba em um jogo de cartas com o Soldado, que não gosta da atitude de Fabiano ao final da partida e abusa de sua autoridade para agredi-lo e prendê-lo na delegacia.

Nas cenas que culminam na morte da cachorra Baleia, ouvimos o som do carro de boi de forma extradiegética, sob o ponto de escuta do animal, amplificando a dramaticidade da cena pois o som aumenta de volume à medida que Baleia agoniza. Com um plano que evoca a potência do Sol naquelas terras, a cachorra fecha os olhos pela última vez e ouvimos o toque de um berrante, assistimos ao bater de asas de um pássaro e um corte sonoro abrupto, marcando o falecimento do animal. No livro, Graciliano Ramos descreveu a cena dessa maneira:

Defronte do carro de bois faltou-lhe a perna traseira. E, perdendo muito sangue, andou como gente, em dois pés, arrastando com dificuldade a parte posterior do corpo. Quis recuar e esconder-se debaixo do carro, mas teve medo da roda. [...] Afinal esmoreceu e aquietou-se junto às pedras onde os meninos jogavam cobras mortas. (RAMOS, [1938] 2013, p. 31).

O fato do diretor ter preferido fazer com que Baleia expirasse debaixo da roda do carro de boi, evitada pela cachorra no livro, ressalta ainda mais a importância do som do carro na construção narrativa de seu falecimento. Podemos pensar nessa sequência sonorizada de apenas um minuto como a chegada da morte do ponto de escuta de Baleia, pois antes da imagem do sol a cachorra ainda é mostrada ofegante, de olhos fechados, para depois ter um *close*, sem movimentos, com a trilha musical combinada do carro e do berrante ainda soando. Essa imagem é seguida da tomada de uma ave batendo asas para as poças, enquanto os sons se esvaem em um rápido *fade out*. Dessa forma, a montagem faz interagir as imagens do sol e dos pássaros que sugerem morte com a interrupção abrupta do som, correspondendo ao cessamento da vida do animal.

A sequência final da narrativa acontece logo após a morte de Baleia e se inicia com um diálogo entre Sinhá Vitória e Fabiano sobre o que eles encontrarão no futuro e quais seus desejos para a próxima localidade que se estabelecerão. O represamento das vozes durante a estadia na fazenda, faz com que elas jorrem de forma inédita no filme, tornando explícita a divergência em relação ao projeto de vida de cada um, Fabiano não vislumbra outra vida senão aquela de vaqueiro, em um nomadismo forçado que exaspera Sinhá Vitória, pois não quer que os filhos sigam o pai nesse modo de vida. Sinhá Vitória mencionou nessa última conversa a possibilidade de irem para a cidade grande, ao que Fabiano acaba por concordar que não poderiam continuar naquela vida.

O carro de boi começa a ser ouvido assim que a família passa pelo portão da propriedade pela última vez. Essa marcação para o início do som em questão é fundamental no entendimento que o carro de boi se faz presente também na intenção de apontar as mudanças que os personagens são obrigados a fazer devido à seca e como esses movimentos constantes em busca de sobrevivência são marcantes no início e ao final do filme, assim como o ruído do carro de boi em protagonismo sonoro. Nas cenas de abertura e encerramento de *Vidas Secas* é possível constatar também que o som produzido pela cantadeira e ouvido de forma extradiegética pelo espectador marca a transitoriedade dos personagens, que precisam estar em constante mudança para fugir da seca, da fome e em busca do mínimo de dignidade para viver.

CONCLUSÃO

A partir do exposto pelo trabalho, é possível entender que a construção da trilha de áudio no filme acontece como uma fusão entre o que comumente se diferencia como trilha musical e trilha de ruídos. A não utilização de trilha musical extradiegética típica, como orquestras ou músicas originais, demonstra uma busca por um estilo próprio pelo diretor concentrando-se principalmente no que se adequa ao filme, no caso a construção de paisagens sonoras que conversam com a obra literária e complementam a realidade explicitada pela história.

As cenas descritas reforçam e solidificam as teorias acerca do som do carro de boi como trilha musical da narrativa, antecipando conflitos, marcando os pontos de tensão e de transitoriedade no filme. O ruído do carro de boi sonoriza o nomadismo forçado da família e também demarca o falecimento de Baleia, deixando a impressão de que a caminhada final dos quatro em meio a mais uma seca na caatinga pode ser fatal. A história posterior da rápida migração e urbanização brasileira e após os anos 1950 mostra que muitas vezes as famílias retirantes se colocaram nessa escolha forçada entre a morte e o êxodo rural.

Por tudo isso, podemos concluir que a construção sonora de *Vidas Secas* foi crucial para a caracterização das personagens e de um ambiente opressivo e possivelmente letal, tanto quanto a fotografia superexposta de Luiz Carlos Barreto e José Rosa, o enredo cíclico e explícito que segue bem de perto o livro de Graciliano Ramos, além das atuações do par central e a direção minimalista de Nelson Pereira dos Santos.

REFERÊNCIAS

BUHLER, J.; NEUMEYER, David. *Hearing the movies: music and sound in film history*. Primeira Edição. Oxford: Oxford University Press, 2010.

CINEBRASIL. *Nelson Pereira dos Santos fala sobre Vidas Secas*. Disponível em: <<https://vimeo.com/687465294>> Acesso em: 12/03/2022.

GERALDO José: *O som sem barreira*. André Sampaio (Dir.). 53 min, sonoro, colorido. Rio de Janeiro: Ministério da Cultura, 2003. Disponível em: <<https://vimeo.com/126390898>>. Acesso em: 25/08/2021.

JACQUES, Tatyana de Alencar. *Silêncios, paisagens e objetos sonoros do filme Vidas Secas*. Revista Vórtex, Curitiba, v.6, n.1, 2018, p.1-19.

RAMOS, G. *Vidas Secas*. 120ª edição. Rio de Janeiro: Record, [1938] 2013.

VIDAS Secas. Nelson Pereira dos Santos (Dir.). 100 min, sonoro, preto e branco. Rio de Janeiro: Herbert Richards, 1963. Disponível em: <https://www.telecine.com.br/filme/Vidas_Secas_24532>. Acesso em: 23/08/2021.

VIDAS Secas. [Locução de]: José Carlos Avellar. Instituto Moreira Salles - Rádio Batuta, 05/07/2013. *Podcast*. Disponível em: <<https://radiobatuta.com.br/programa/vidas-secas/>>. Acesso em: 01/08/2021.